

El rol del docente líder, como transformador de la evaluación educativa en los procesos de aprendizaje-enseñanza

¿Mejorara la educación actual en el contexto escolar en la medida que el rol del docente líder, transforme la evaluación educativa en sus procesos de aprendizaje-enseñanza desde la dinamización de su gestión en el aula? Hablar de la evaluación educativa actualmente, es quizás mencionar la capacidad que tiene el docente de medir o tener una apreciación valorativa tanto cuantitativa como cualitativa del conocimiento que han adquirido sus educandos; es por ello, que el papel que juega el maestro debe ser propositivo y argumentativo a la hora de plantear estrategias evaluativas dentro su currículo y su contexto social, que sean asertivas así garantizar su objetivo principal que es observar los aprendizajes de los educandos.

La evaluación educativa es unos de los puntos más neurálgicos del proceso educativo, ya que esta debe estar enfocada en las necesidades de los estudiantes y sus contextos, que en ocasiones no son homogéneos para todo el plantel educativa, la educación debe ser formativa y que sea garante del buen desarrollo de los procesos de aprendizaje-enseñanza. Como lo plantea en su revista panorama (Castro-Martínez,2017) “El reconocimiento dentro de la evaluación educativa debe estar enmarcada en intensiones formativas que van dirigidas a la transformación del aula” (Castro Martínez, Jaime, 2017) Dicho lo anterior, es vital hacer un reconocimiento transversal de las asignaturas para poder tener una mirada general del contexto que se va evaluar, y del reconocimiento personal de los educandos.

La gestión en el aula que realiza el docente es un papel fundamental para que esta sea transformada, inclusive, debe ser inspiradora en su contexto laboral. En la medida que se implementa la evaluación educativa como un factor transformacional en el aula y de los educandos, el currículo puede tener la oportunidad de fortalecerse potenciándose y ser capaz de afrontar los nuevos retos a nivel de educación en un ámbito social que pide a gritos cambios significativos; en tal caso que esto se dé, se podría asumir una posición positivista frente al cambio que podría dar la educación actual lograda desde la evaluación educativa transformacional.

Es importante mencionar, los gobiernos nacionales deben entender la importancia de la evaluación de los procesos de aprendizaje-enseñanza y deben posibilitar espacios pedagógicos de educación para docentes que quieran generar este cambio, educativo; como lo menciona, (Griselda Ivana – 2018) “Los países deben tomar la iniciativa y crear espacios autónomos que permitan analizar y estudiar la practica educativa” (Zacarias, 2018). Según lo anterior, el gobierno nacional juega un papel fundamental en la transformación escolar, y debe aportar a la generación de conocimiento y formación docente frente a los procesos evaluativos de aprendizaje-enseñanza.

Sin duda alguna, el rol que juega la evaluación de procesos educativos, es demasiado importante, puesto que, puede dar pautas para el mejoramiento de la educación actual, puesta desde un currículo que vela por las buenas prácticas educativas, también es importante resaltar que la evaluación debe ser un proceso mediado por el docente desde su gestión en el aula, deber ser un acompañante en un

proceso horizontal, donde se permitirá una autoevaluación y una coevaluación de dicho proceso.

En definitiva, se hace necesario tener una postura positiva frente a la evaluación educativa como herramienta o medio para valorar la obtención de aprendizajes de los educandos durante su proceso escolar, pero a su vez, esta evaluación debe ser un insumo de fácil manipulación tanto como para docentes como estudiantes, que permita ver el proceso durante su periodo académico, con elementos claros que se permitan medir y no lleguen a ser perturbadores a la hora de impartir educación. De todos modos, la evaluación educativa debe tener un sinnúmero de elementos que le permitirán ser exitosa a la hora de su aplicación.

Resumiendo lo planteado, la evaluación educativa si puede llegar a ser el medio para mejorar la educación, ya que permite, repensar o replantear estrategias pedagógicas que hace vida el docente desde su gestión en el aula. Dichas prácticas pedagógicas hacen que los aprendizajes sean algo maravilloso por adquirir y a la evaluación la herramienta flexible para medir el conocimiento adquirido, y esta a su vez permite saber si el rumbo educativo va por buen camino y la institución está cumpliendo con sus objetivos planteados desde su currículo, visión y misión.

Referencias

Castro Martínez, Jaime. (2017). Elementos para la reflexión sobre las investigaciones y prácticas en educación. *Panorama*, 11(20), 4-5.

Zacarias, I. G. (2018). Las políticas de evaluación educativa en América Latina. *Fuentes* 20 (2), 29-35.